

**ZOOMORFIK FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVISTIK
XUSUSIYATLARI**

Saydaliyeva Muxlisaxon Baxtiyor qizi

O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va
folklori institutining kichik ilmiy xodimi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilidagi zoomorf frazeologizmlarning lingvistik jihatlari tahlil qilingan.

Tayanch so‘z va iboralar: ibora, frazeologizm // frazeologik birlik, zoomorf, animalistik, milliy-madaniy birliklar.

**ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗООМОРФНЫХ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ**

Аннотация. В данной статье анализируются лингвистические аспекты зооморфной фразеологии в узбекском языке.

Основные слова и выражения: выражение, фразеологизм // фразеологическая единица, зооморфная, анималистическая, национально-культурная единицы.

**LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF ZOOMORPHIC
PHRASEOLOGICAL UNITS**

Abstract. This article analyzes the linguistic aspects of zoomorphic phraseology in the Uzbek language.

Basic words and phrases: phrase, phraseology // phraseological unit, zoomorphic, animalistic, national-cultural units.

Zamonaviy tilshunoslikning taraqqiyoti til hodisalari va birliklariga antroposentrik yondashuv asosida tahlil qilinishiga keng yo'l ochdi. Bu kabi tadqiqotlar til va madaniyat, til va uning sohibi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni yangi jihatlarini ham kashf etgani ham shubhasizdir. Til bir vaqtning o'zida joriy davrga xos zamonaviy madaniy qadriyatlarni ham, qadimiy madaniyat unsurlarini ham aks ettirishi mumkin, shu bilan birga o'zida bor milliy-madaniy boylikni qayta ishlab, boyitib, saralab keying avlodga qadriyat sifatida uzatishi mumkin.

Frazeologizmlar o'z tarixiy taraqqiyoti davomida tilda shakllanadi, yashaydi va ma'lum vaqt o'tgach, ularni yuzaga keltirgan motivlar unutilishi asnosida o'zining tarixiy ildizlaridan uzilishi ham mumkin, biroq bu jarayonlar ularning til boyligi sifatida iste'moldan chiqishiga olib kelmaydi, balki til sohiblarining lisoniy xotirasidan mustahkam o'rin egallashiga sabab bo'lishi mumkin. Jonli so'zlashuv, tarixiy va zamonaviy adabiy asarlari, publitsistika va boshqa manbalar mundariyasi fikrlarimizni tasdiqlaydi. Frazeologizmlar xalqning boy tarixiy tajribasi, turmush tarzi, ibtidoiy va zamonaviy dunyoqarashi va bilimlar tizimini qamrab oladi, unda odamlarning mehnati, hayoti va madaniyati bilan bog'liq g'oyalar aks etadi. Har qanday tilni o'zlashtirish darajasi avvalo frazeologik birliklarni o'zlashtirganlik darajasi orqali namoyon bo'ladi, boisi bunday turg'un birliklar yaxlit birikmalar bo'lib, ular butunligicha ko'chma ma'no kasb etadi va mavjud shakl ortida unga umuman xos bo'lmagan tamomila o'zgacha mazmunga ega bo'ladi, aynan frazeologik birliklarda xalqning hayoti, madaniyati, tarixining o'ziga xos xususiyatlari namoyon bo'ladi. Frazeologik birliklarni bilmasdan biror tilda to'liq muloqot qilish mumkin emas, badiiy va publitsistik asarlarda majoziy ifodali barqaror birikmalar ko'pincha ishlatiladi.

Til madaniyatning tarkibiy qismi, uni shakllantirish va saqlashning eng muhim vositasidir. Til birliklari, ayniqsa, uning leksik va frazeologik darajasidagi birliklar "xalq madaniyati, xalq psixologiyasi va falsafasi ko'zgusi"dir.

Tilning milliy-madaniy semantikasi tarix mahsuli bo'lib, u madaniyatning o'tmishini ham o'z ichiga oladi, xalq tarixi qanchalik boy bo'lsa, tilning tarkibiy birliklari shunchalik yorqin va mazmunli bo'ladi, shuning uchun frazeologik ma'noni

ko‘rib chiqish o‘rinlidir. Frazeologik birliklar har qanday tilning milliy-madaniy o‘ziga xosligini ifodalovchi eng yorqin ko‘rinishlaridan biridir. Shu o‘rinda V.Teliyaning quyidagi fikrlarini keltiramiz: “Madaniyat xalqning o‘ziga xos tarixiy xotirasidir. Til kumulyativ vazifasi o‘laroq nafaqat o‘tmish va bugungi avlod, balki hozirgi va kelajak avlod o‘rtasidagi muloqotni ta‘minlash orqali shu xotirani saqlaydi”¹.

Madaniyat ijtimoiy hodisa sifatida ma‘lum bir odamlar jamoasi tomonidan to‘plangan, kashf etilgan, o‘ylab topilgan, o‘zlashtirilgan moddiy va ma‘naviy qadriyatlar to‘plamini nazarda tutadi hamda o‘zining tarixiy genezisiga egadir. Madaniyatinsoniyat hayotida shaxsni shakllantirishda hal qiluvchi rol tutuvchi ahamiyat kasb etishi bilan xarakterlidir.

“Til voqelikni jo‘n manzara shaklida aks ettirib, uning unsurlariga olamning qadriyatiy manzarasi nuqtayi nazaridan munosabatini ifodalabgina qolmasdan, xalq – til egasining milliy-madaniy qadriyatlari va an‘analarini avloddan avlodga takrorlab boradi”².

Madaniy-milliy o‘zlikni anglash va odamlarni identifikatsiyalashning ushbu translyatsiyasida, xususan, tilning frazeologik tarkibi alohida rol o‘ynaydi.

Tilda milliy-madaniy stereotiplar, standartlar, mifologema va boshqalar bilan bog‘liq bo‘lgan aniq majoziy iboralar mustahkamlanadi va frazeologik birlikka aylanadi. Nutqda ishlatilganda u yoki bu lingvomadaniy hamjamiyatga xos bo‘lgan mentalitetni takrorlaydi.³ Tarixiy-madaniy ildizlarni saqlab qolish va yot madaniyat unsurlarining tilga salbiy ta‘siri masalasi har doim ham tilshunoslar tomonidan juda ko‘p bahs-munozara qilinadi, bu holat nafaqat tilning buzilishi, balki milliy madaniyat darajasining pasayishining belgisi sifatida baholanadi. Tilshunos olim N.Mahmudovning so‘zlari bilan aytganda, “Iboralar tilning boyligi va ta‘sirchanlik

¹ Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. - М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – С. 176.

² Телия В.Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Языки русской культуры, 1996. – С. 201.

³ Bu haqda qarang: <http://www.dslib.net/russkij-jazyk/frazeologizmy-s-animalisticheskim-komponentom-v-russkom-jazyke-s-pozicii-nositelja.html>

quvvatini, ayni paytda qadimiyligini hamda milliy-madaniy o'ziga xosligini baralla namoyon etadigan xolis va tiniq ko'zgudir".⁴

Butun dunyo tillarida zoomorf frazeologik birliklarning keng tarqalishi ularning majoziy xususiyat kasb etib, faol ishlatilganligi, universalligi hamda yuqori konnotativ potentsialga ega ekanligidan dalolat beradi. Ushbu turdagi majoziy xususiyatlar har qanday tilning asosiy lug'at fondiga tegishli bo'lib, ularni o'zlashtirish boshqa tilni o'zlashtirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Bunday frazeologik birliklarni o'rganish tillararo o'ziga xosliklarni aniqlash, alohida tillarning farqlari va umumiy jihatlarini topishga imkon beradi. Turli xalqlarning farqli mintaqa, turmush tarzi, madaniyat, mentalitet, dini, ijtimoiy-maishiy hamda siyosiy hayot tillarning frazeologiyasida ham o'z aksini topadi.

Tillarda alohida komponentga ega frazeologik birliklarni qiyosiy planda tahlil qilish zamonaviy frazeologiyadagi dolzarb masalalardan biridir. So'nggi paytlarda tillardagi frazeologik birliklar tana qismlari nomi (somatizmlar), antropomorf, zoomorf (animalizm), o'simlik nomi (botanizmlar), rang, onomastik birlik, uy-ro'zg'or buyumlari nomi va hokazolar faol va turli rakurslarda o'rganildi.

Zoomorf komponentga ega frazeologik birliklar haqida gapirar ekanmiz, dastavval hayvonot olamining etnos madaniyatiga kirib kelish va ularning dunyoqarashida muqim o'rin egallashi masalasiga e'tibor qaratish darkor. Bilamizki, hayvonot olami haqidagi dastlabki tasavvurlar kishilarning olam haqidagi, tabiat hodisalari va ilohiy kuchlar haqidagi ibtidoiy diniy tasavvurlari zamirida shakllangan. Bu kabi totemistik tasavvurlarda biror hayvonning xususiyatlariga ilohiylik nuqtayi nazaridan qarash, ularni o'ziga homiy, himoyachi yoki aksincha, yovuz kuchlar sifatida qabul qilish yetakchilik qilgan va bu holat folklorda, tilda, badiiy adabiyotda o'z aksini topgan. Hayvonlarni majoz sifatida olish keyinchalik ular asosida turg'un o'xshatish va metaforalar, hayvonlar ishtirok etgan maqollar, matallar, iboralar, lirik va epik janrga xos og'zaki ijod namunalari paydo bo'lib, keng tarqalishiga sabab bo'ladi. Shu

⁴ Махмудов Н. Иборалар ва уларнинг луғавий тавсифига чизгилар // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2022. – №3. – Б. 3.

o'rinda ustoz tilshunoslarimiz N.Mahmudov va D.Xudoyberganovalarning "O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati"da keltirilgan fikrlariga tayanamiz: "...turg'un o'xshatishlar til tizimidagi frazeologik iboralarning alohida, o'ziga xos guruhini tashkil etadi va ular aytarli tayyor holda nutqqa olib kiriladi. Bunday o'xshatishlar turli darajadagi ekspressiyaga ega bo'lgan birliklar sifatida nutqning ta'sirchanligini ta'minlash maqsadida so'zlovchining kommunikativ-estetik niyatiga uyg'un holatda tanlanib, nutqiy jarayonda qo'llanadi. Quyidagi bir necha misolda ham buni ko'rish mumkin: Uning bu hislati ham hammaga o'tning qashqasiday ma'lum (Cho'lpon.Kecha va kunduz). Bolalari... qo'rqanlaridan baqadek qotib qolishdi (M.Nizanov. Oxirat uyqusi)."⁵ Aynan shu lug'atda keltirilgan turg'un o'xshatish mazmunidagi hayvonlar ishtirokidagi frazeologik birliklarni bedanadek sayramoq, bulbulday sayramoq, buqalamunday tuslanmoq, yetim qo'zidek, zulukday yopishib olmoq, ilonday chaqmoq, ilonday o'rmalamoq, musofir itday dumini qisib, boshi kesilgan (yanchilgan) ilonday, musichadek beozor, mushukka o'xshab hurpayib olmoq, suvga tushgan mushukday, o'g'ri mushukday, nahangday yutmoq, asov otday, o'tning kallasiday, o'tning qashqasiday, parvonaday aylanmoq, xira pashshaday, sichqonday kemirmoq, sichqonning dumiday, tovusday tovlanmoq, ohuday tutqich bermaydigan, itdek yugurib, itdek ishlab, it quvganday, itday tili osilmoq, kapalakdek u guldan bu gulga sakramoq singari iboralar bilan to'ldirish mumkin.

Zoomorf komponentli frazeologizmlarni o'rganish turli xalqlar faunasining milliy tabiati va ularning til tizimida lingvomadaniy birlik sifatida aks etishi haqida ko'plab ma'lumotlarni taqdim etadi. Hayvon nomlari ishtirokidagi iboralar o'zbek tilining frazeologik qatlamida faol. Iboralarda keltirilgan hayvon nomlarini xonakilashtirilgan, yovvoyi hamda to'qima (afsonaviy) hayvon nomlari tashkil etadi. O'zbek tilidagi zoomorf komponentli iboralarning katta qismi shu hududda yashaydigan turmushda mehnatga jalb qilinadigan, ayrim turdagi ehtiyojlar uchun (oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy ro'zg'or buyumi va boshqalar) mahsulotidan foydalaniladigan jonzotlar tashkil

⁵ Махмудов Н., Худойберганова Д. Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Маънавият, 2013. – Б. 9-10.

qiladi. Biroq sharq xalqlariga yaxshi tanish, biroq hudud uchun ekzotik bo'lgan real (masalan, maymun, buqalamun) va afsonaviy (Anqo, Humo) hayvon va qushlar bilan bog'liq iboralar ham mavjud.

Turg'un o'xshatish shakliga ega iboralarni sifat xususiyatlariga ko'ra o'xshatish-iboralar (musichadek beozor, asov otday), harakat yoki holatning (bulbulday sayramoq, zulukday yopishib olmoq, ilonday chaqmoq, mushukka o'xshab hurpayib olmoq, suvga tushgan mushukday, itdek yugurib) xususiyatlariga ko'ra o'xshatish-iboralar: itdek ishlash, va boshqalar.

Hayvonlar ishtirokidagi frazeologik birliklarning boshqa bir qismida zoonimlar aksariyat hollarda etalon vazifasida kelmaydi. Ikkinchi guruh tarkibidagi hayvonot olami vakillari metaforaga yaqinlashadilar, bunday mazmundagi iboralardagi zoonimlar majoziy (konnotativ) ma'noga ega bo'ladi, masalan, kapalagi uchmoq, ilonning yog'ini yalagan, holiga maymunlar yig'lamoq, hech zog' yo'q, quyonning rasmini chizmoq, qo'yi mingga yetmoq, pashsha qo'rib (o'tirmoq), qo'y og'zidan cho'p olmagan singari.

Demak, vazifasiga ko'ra zoonim ishtirok etgan iboralarni ikkita guruhga ajratish mumkin – majoziy (metaforik) va turg'un o'xshatish shakliga ega frazeologizmlar.

O'zbek zoonimik iboralarini kuzatilsa, ulardagi animalistik komponent quyidagi hayvonlar turi va oilalari doirasida tasnif qilinishi mumkin:

- qush va parrandalar ishtirokidagi: anqoning urug'i, hech zog' yo'q, zog' uchmagan, qo'noqqa chiqqan xo'rozdek, musichadek beozor, bedanadek sayramoq, bulbulday sayramoq, jo'jani kuzda sanamoq, xo'roz qichqirmasdan;

- hasharotlar ishtirokidagi: arining inidek, kapalagi uchmoq, kapalakdek u guldan bu gulga qo'nmoq, pashsha uchsa, eshitilmoq, oshiga pashsha tushmoq, paytavasiga qurt tushmoq, dimog'idan eshak qurti yog'ilmoq, burganing dumini ko'rgan, pashshadan fil yasamoq, zulukday yopishib olmoq;

- go'shtxo'rlar ishtirokidagi: alakaning itiday, it azobida, mushugini "pisht" demoq, it kunini boshiga solmoq, qo'yni bo'riga topshirmoq, ichini mushuk tatalamoq;

- o‘txo‘rlar ishtirokidagi: ot bilan tuya bo‘larmidi, otning qashqasidek, otni qamchilamoq, tuyaning dumi yerga tegganda, taka bo‘lsin – suti bo‘lsin, qo‘yi mingga yetdi, qo‘y og‘zidan cho‘p olmagan, buzoqning haqi bor deb sigirning sutini ichmaslik, bo‘taday bo‘zlamok, nonini tuya qilmoq, noma‘qul buzoqning go‘shini yemoq, ho‘kizning qulog‘iga tanbur chertmoq, lo‘lining eshagini sug‘orib, pulini olmoq;

- kemiruvchilar ishtirokida: sichqonning ini ming tanga;

- sudraluvchilar ishtirokida: ilonning yog‘ini yalagan, ilon po‘st tashlaydi;

- tovushqonlar ishtirokida: quyoning rasmini chizmoq;

- maymunlar ishtirokidagi: maymun o‘ynatmoq, holiga maymunlar yig‘lamoq.

O‘zbek tilidagi zoomorfik iboralar kuzatilsa, ba’zi jonzotlar ishtiroki boshqalariga nisbatan anchayin salmoqli ekanligi anglashiladi. Xususan, ot, it, ilon, tuya, pashsha, qo‘y, eshak, mushuk, buzoq (yoki ho‘kiz), burga ishtirokidagi iboralar boshqalariga nisbatan ancha faol.

Bu turdagi frazeologik birliklar nafaqat hayvonlar bilan tanishish, balki asrlar davomida inson va tabiatning o‘zaro ta’siri, ajdodlarimizning hayvonlarni kuzatishi natijasida olgan bilimlari bilan tanishishga ham imkon beradi. Hayvonlardan foydalangan holda, inson o‘z fazilatlarini qushlar, kemiruvchilar, sudraluvchilar, sutemizuvchilar, umuman insonni tabiatda o‘rab turgan boshqa tirik organizmlarning o‘xshash fazilatlariga ko‘chirib o‘tkazadi, qayta loyihalaydi. Zoomorfik frazeologik birliklar nafaqat inson va hayvon o‘rtasidagi aloqani, balki ajdodlarning hayvonlar bilan muloqot qilish va birga yashash, ularni o‘rganish orqali orttirgan tajribasini, insonning tabiat haqidagi bilimlarni o‘zlashtirish jarayonini ham baholashga imkon beradi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. <http://www.dslib.net/russkij-jazyk/frazeologizmy-s-animalisticheskimi-komponentom-v-russkom-jazyke-s-pozicii-nositelja.html>

2. Лю Бохань. Русские и китайские фразеологизмы с анималистическими компонентами значения // 587d364c5f1be77c40d58be6.pdf (nauchkor.ru)
3. Маҳмудов Н. Иборалар ва уларнинг луғавий тавсифига чизгилар // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2022. – №3. – Б. 3.
4. Маҳмудов Н., Худойбергана Д. Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Маънавият, 2013. –320 б.
5. Телия В.Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 288 с.